

4-SHO‘BA. YANGI AVLOD DARSLIKLARI: ILG‘OR TAJRIBALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI BARPO ETUVCHI MUHIT YARATISHNING MA‘NAVIY-MA‘RIFIY MEXANIZMI

Musurmankulov Farxod Uralovich

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Rektori yordamchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta‘lim taraqqiyotining istiqbollari, inson hayotida ta‘limtarbiyaning muhim ekanligi, eng oliy ne‘mat bo‘lgan qadriyat tushunchasini yoshlar ongiga singdirish, ularni ma‘naviy, jismonan sog‘lom tarbiyalashimiz taraqqiyotimizning asosiy yo‘li bo‘lgan “Uchinchi renessans” bo‘lishi kerakligi ta‘kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, ta‘lim, sifat, renessans, milliy g‘oya, qadriyat.

ABSTRACT: In this article, the perspectives of educational development, the importance of education in human life, the concept of value, which is the highest gift, are inculcated in the minds of young people, and the main way of our development is to raise them spiritually and physically healthy. has been read.

Key words: Education, education, quality, renaissance, national idea, value

АННОТАЦИЯ: В данной статье в сознание молодежи внедряются перспективы развития образования, значение образования в жизни человека, значение образования в жизни человека, понятие ценности, которая является высшим благом, и наше духовное развитие. и физическое воспитание – главный путь нашего развития.

Ключевые слова: Образование, образование, качество, ренессанс, национальная идея, ценность.

Renessans fransuzcha so‘z bo‘lib, qayta yuzaga kelmoq, yangidan tug‘ilmoq ma‘nosini anglatadi O‘zbekiston tarixining birinchi Renessansi - Somoniylar davriga to‘g‘ri kelib, ushbu davrda buyuk ajdodlarimizning yaratgan ilmiy-falsafiy asarlari va olamshumul kashfiyotlari islom sivilizatsiyasiga tamal toshi bo‘ldi. Ijtimoiy sohaning har tomonlama rivojlanishi, jamiyatlardagi munosabatlarning muayyan tartib-tamoyillar asosida qurilishi, shaharu viloyatlarning iqtisodiy-madaniy rivojlanishi, ilmu ma‘rifatning markazlashuvi singari muhim jarayonlar o‘rta asrlarda yurtimizda davlatchilikning o‘ziga xosligini belgilovchi tamoyillardir.

Ikkinchi Renessans – Amir Temur va Temuriylar davriga to‘g‘ri kelib, nafaqat Movaraunnahr, balki butun Markaziy Osiyo o‘lkalari o‘z taraqqiyotining yangi pog‘onasiga ko‘tariladi. Bu davrda davlatchilik asoslari takomillashib, shaharsozlik va me‘morchilik avj oldi, xalqaro savdo va diplomatik aloqalar jadallashdi. Shuningdek, bu davrda fan, madaniyat va san‘at sohalarining rivojlanishi hamda tafakkur doirasining yuksalishi namoyon bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: “Xalqimizning ulug‘vor qudrati jo‘sh urgan hozirgi zamonda O‘zbekistonda yangi bir uyg‘onish – Uchinchi Renessans

davriga poydevor yaratilmoqda”, - degan soʻzi yangradi. Oʻzbekiston qadimdan madaniyat va sivilizatsiya barpo etuvchi zamindir. Oʻrta asrlarda Oʻzbekiston hududida vujudga kelgan ilmiy-maʼnaviy yutuqlar Yevropadagi ilmu fanga asos boʻldi. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy kabi ulugʻ mutafakkirlarimizning beqiyos ilmiy-falsafiy risolalari dunyoviy bilimlarni rivojlantirish va tizimlashtirish bilan bir qatorda, nafaqat oʻz zamonasi, balki keyingi yuz yilliklarga tegishli umumjahon tamaddunining yuksalishiga asos soldi. Abu Ali ibn Sino oʻz asarlarida bilim tushunchasiga sharh berish bilan birga bilimning chuqur oʻzlashtirilishi donishmandlik ekanligini alohida qayd etadi: Ibn sinoning aql va aqliy tarbiyaning tabiiy va psixologik asoslarini aniqlashga xarakat qiladi. Uning fikricha, xayot, xayotiy quvvat uch shaklda: oʻsimlik, xayvonot va inson shaklida namoyon boʻladi. Ibn Sino bolaning ilm-fan yoki hunar egallashga intilishida oʻqituvchining unga bilim, xunar oʻrgatishi zarurligini uqtiradi. Ilm fanga intilish insonning eng oliy maʼnaviy yuksaklikka koʻtaradi, jamiyat ravnaqining asosiy omili boʻlib xizmat qiladi.

Tarq qil bor narsani, jon barchidin aʼlodurur,
Jon kamoli ilmdandir, ilmdandir soʻlu sogʻ.
Jon agar bir shisha boʻlsa, ilm sham chirogʻ.
Xikmati insonin bilgil uch chiroqda misli yogʻ.
Ul agar ravshan yonar, sen ham salomat ham tirik.
Ul chiroq soʻnsa, sening ham oʻlganingmasmu shu chogʻ.

Uning fikricha, taʼlim-tarbiya, avvalo, aqliy tarbiyani, yoshlarga ilm-fan oʻrgatishni, jismoniy tarbiyani (bunga tibbiyot ilmi xizmat qiladi), axloqiy tarbiyani, nafosat tarbiyasini hamda yoshlarni maʼlum hunarga oʻrgatish masalalarini oʻz ichiga oladi. Axloqiy tarbiya inson uchun nixoyatda muhim ahamiyatga ega. Bolaning axloqiy tarbiyasi yoshlikdan, bolalikdan boshlanishi kerak.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadgʻu bilig» («Saodatga boshlovchi bilim») asari taʼbir joiz boʻlsa, bilimning mohiyati, uning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati, inson kamolotini taʼminlashdagi roli, yozuvliklarni bartaraf etuvchi vosita ekanligi toʻgʻrisidagi qomus sanaladi. Allomaning fikricha, bilimli boʻlish ezgu ishlar tantanasini taʼminlovchi garov boʻlib, uning yordamida hatto osmon sari yoʻl ochiladi:

Hamma ezguliklar bilim nafi tufaylidur,
Bilim tufayli, goʻyo koʻkka yoʻl topiladi.

Ushbu fikrlarni ifoda etganda alloma naqadar haq edi. Zero, oradan toʻqqiz-oʻn asr vaqt oʻtgach, inson nafaqat osmonga ucha oldi, balki koinotni ham zabt etishga muvaffaq boʻldi.

Bahovuddin Naqshbandiy tariqatida avliyolik kuch-quvvatini ezgulikka, ilm-maʼrifatni rivojlantirishga yoʻnaltirish yetakchi oʻrin tutadi. Binobarin, ilm-maʼrifat zulm va bidʼatdan forigʻ boʻlish yoʻlidir. Alloma tomonidan ilgari surilgan «Xilvat dar anjuman», «Safar dar vatan» gʻoyalari mavjud bilimlarni suhbat hamda amaliyot yordamida oʻzlashtirish maqsadga muvofiqligiga ishoradir. Zero, bahs-munozaralarda, doimiy izlanishlarda hosil boʻlgan ilm puxta va mustahkam boʻladi.

Alisher Navoiy bilimlarni izchil, uzluksiz oʻzlashtirish zarurligini uqtiradi. SHuningdek, ilm oʻrganish mashaqqatli yumush boʻlib, uni oʻrganishda ayrim

qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri kelishi, bu yo'lda chidamli, qanoatli, bardoshli bo'lish orqaligina mukammal bilimga ega bo'lish mumkinligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy o'z asarlarida komil inson obrazlarini yaratib, ular qiyofasida namoyon bo'luvchi ma'naviy-axloqiy sifatlarni ulug'lagan bo'lsa, ta'limiy-axloqiy muammolarni yorituvchi asarlarida esa komil insonni shakllantirish jarayonining mazmuni, ushbu jarayonning o'ziga xos jihatlari, yo'llari, shakl va usullari borasidagi mulohazalarni bayon etadi.

Alisher Navoiy ilm-fanning inson kamolotidagi o'rni, bilimlarni o'rganish asosida hosil bo'lgan aql va idrokning inson hayotidagi ahamiyati hamda aqliy tarbiya va uning mohiyatini yoritishga alohida e'tibor qaratadi. Alloma insonga xos bo'lgan ma'naviy-axloqiy xislatlari xususida so'z yuritadi hamda mazkur sifatlarning har biriga to'laqonli ta'rif berib o'tadi. qanoat, sabr, tavoze (adab), o'zgalarga nisbatan mehr-muhabbatli bo'lish, ishqda vafodorlik, saxovat, himmat, karam, muruvvat, yumshoq ko'ngillik (hilm) kabi xislatlarni ijobiy fazilatlar sirasiga kiritadi va ularning har biriga ta'rif berganidan so'ng tanbeh va hikoyatlar vositasida shaxsiy qarashlarini dalillar bilan to'ldiradi. Asarda, shuningdek, axloqiy fazilatlarining antonimi hisoblangan salbiy illatlar va ulardan qutulish yo'llari ham bayon etilgan.

Mutafakkir axloqlilikning eng muhim mezoni odob deb hisoblaydi. Odobli, axloqli bo'lish insonga atrofda kishilar o'rtasida muayyan mavqe hamda hurmatga sazovor bo'lishga yordam beradi. Odobga ega bo'lishning inson hayotidagi rolini ko'rsatib berar ekan, Alisher Navoiy shunday fikrlarni ifoda etadi: "Adab kichik yoshdagilarni ulug'lar duosiga sazovor etadi va u duo barakati bilan umrbod bahramand bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki adab, kichkinalar mehrini ulug'lar ko'ngliga soladi va u muhabbat ko'ngilda abadiy qoladi. Biz yoshlar ta'lim tarbiyasiga ajdodlar o'gitlaridan tajribasidan kelib chiqqan holda yondashsak Uchinchi Renessans davriga poydevorini mustahkam qo'ygan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so'zi. 2020 yil 30 dekabr.
2. Renan "Dialogues fragments philosophiques" – "Falsafiy dialoglar va parchalar".
3. Jahon falsafasi qomusi "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti. Toshkent-1916
4. Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. Изд-во "Наука". Главная редакция Восточной литературы.
5. Ma'naviyat yulduzlari. Mas'ul muharrir: M.M.Xayrullaev. T.: A.Qodiriy nomilagi xalq merosi nashriyoti, 1999.